

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Якубов Жахонгир Махмуджон угли

Старший преподаватель кафедры юридических дисциплин института повышения
квалификации мвд республики узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11219712>

***Аннотация.** В данной статье рассмотрены основные направления духовно-нравственного развития молодёжи, принятые меры по поднятию на качественно новый уровень системы духовно-нравственного и физически гармоничного воспитания молодежи, ее обучения и воспитания. Внедрение открытых и публичных механизмов контроля процесса принятия и обучения в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях.*

***Ключевые слова:** Духовно-нравственность, социальная солидарность, права и свобода граждан, высоконравственный, ответственный, творческий, инициативный, компетентный, интеллектуальное развитие.*

В соответствии с Конституцией Республики Узбекистан человек, его права и свободы являются высшей ценностью. При этом каждый гражданин Республики Узбекистан, обладая на её территории всеми правами и свободами, несёт равные обязанности. Обновлённая конституция Республики Узбекистан гласит: «Мы, единый народ Узбекистана, торжественно провозглашая свою приверженность правам и свободам человека, национальным и общечеловеческим ценностям, принципам государственного суверенитета, подтверждая свою верность идеалам демократии, свободы и равенства, социальной справедливости и солидарности, осознавая высокую ответственность перед нынешним и будущими поколениями за построение гуманного демократического государства, открытого и справедливого общества, в котором высшей ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь и достоинство, опираясь на более чем трехтысячелетний исторический опыт развития нашей государственности, а также научное, культурное и духовное наследие великих предков, внесших бесценный вклад в мировую цивилизацию, опираясь на более чем трехтысячелетний исторический опыт развития нашей государственности, а также научное, культурное и духовное наследие великих предков, внесших бесценный вклад в мировую цивилизацию, преисполненные решимости приумножать и оберегать для нынешнего и будущих поколений бесценные природные богатства страны и сохранять здоровую окружающую среду, основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного права, стремясь к укреплению и развитию дружественных отношений Узбекистана с мировым сообществом, прежде всего, с соседними государствами, на основе сотрудничества, взаимной поддержки, мира и согласия, ставя целью обеспечение достойной жизни граждан, межнационального и межконфессионального согласия, благополучия и процветания многонационального родного Узбекистана, принимаем и провозглашаем настоящую КОНСТИТУЦИЮ».

Современный период в узбекской истории и образовании - время смены ценностных ориентиров. В 90-е гг. прошлого столетия в Республике Узбекистан произошли как важные

позитивные перемены, так и негативные явления, неизбежные в период крупных социально-политических изменений. Эти явления оказали отрицательное влияние на общественную нравственность, гражданское самосознание, на отношение людей к обществу, государству, закону и труду, на отношение человека к человеку. В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное единство общества, меняются жизненные приоритеты молодежи, происходит разрушение ценностей старшего поколения, а также деформация традиционных для страны моральных норм и нравственных установок. В Узбекистане указанный период был обусловлен быстрым демонтажем советской идеологии, поспешным копированием западных форм жизни. Несмотря на установленные национальным законодательством общественные нормы и приоритеты, у граждан в то время не сложилась ясно выраженная система ценностных ориентиров, объединяющих жителей Узбекистана в единую историко-культурную и социальную общность. В обществе стал ощущаться недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, отсутствует согласие в вопросах корректного и конструктивного социального поведения, выбора жизненных ориентиров.

В постановлении Президента Республики Узбекистан «О мерах по поднятию на качественно новый уровень системы духовно-нравственного и физически гармоничного воспитания молодежи, ее обучения и воспитания» за № ПП-3907 от 14 августа 2018 г., было подчеркнуто: «В нашей стране последовательно реализуются меры, направленные на формирование гармонично развитого поколения, воспитание духовно-нравственной и физически здоровой молодежи, превращение ее в активного участника проводимых реформ. В частности, внедряется современная система дошкольного образования, 11-летнее общее среднее образование, создаются филиалы современных высших образовательных учреждений и престижных зарубежных университетов. В целях создания и осуществления на основе совершенно новой системы работ по обеспечению занятости молодежи и широкого вовлечения их в предпринимательскую деятельность принята Государственная программа «Yoshlar — kelajagimiz». Постоянное общение с молодежью становится неотъемлемой частью деятельности государственных органов и общественных организаций в выявлении и решении актуальных проблем в данной сфере». Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации нашего общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в Республики Узбекистан, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, армейских и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни.

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина Республики Узбекистан, а также по поднятию на качественно новый уровень системы духовно-нравственного и физически

гармоничного воспитания молодежи, её обучения и воспитания принята комплексная программа следующих мер:

В сфере воспитание молодежи в духе преданности и патриотизма, с высокой духовностью и твердой жизненной позицией, широким мировоззрением:

- Организация и проведение занятий, исходя из интересов и способностей учеников;
- Организация выставок разработок и творческих образцов, произведенных учениками, а также их стимулирование;
- Организация системной работы по пропаганде среди молодежи духовности и идеи национальной независимости нашего народа, освещению сути сегодняшних реформ в средствах массовой информации, в искусстве музыки, театра и кино;
- Формирование базы данных о представителях разных сфер, соответствующих образу «Героя нашего времени»;
- Ежегодное проведение конкурса (сочинение, стихотворение, рисование и по другим направлениям), творческих работ на тему «Почему я люблю Узбекистан»;
- Обогащение электронной и аудио-книжной базы информационной сети «ZiyoNET» лучшими произведениями национальной и мировой художественной литературы, обеспечение подключения к нему всех общих средних образовательных учреждений;
- Расширение научного мировоззрения молодежи, поддержка их интересов к естественным и техническим предметам, создание научно-популярной телевизионной передачи «Интеллектуал тараккиёт» («Интеллектуальное развитие»), направленной на повышение информационно-технологических знаний;
- Организация по историческим местам бесплатного путешествия молодежи, отлично осваивающих предметы (Самарканд, Бухара, Хива);
- Пропаганда среди молодежи национальной идеи, пробуждение у нее чувства уважения к государственным символам и национальным ценностям, доведение до молодежи сути осуществляемых реформ.

В сфере защиты молодежи от чуждых идей, воспитание ее в духе преданности национальным и общечеловеческим ценностям, религиозной толерантности и межнациональной дружбы:

- Формирование среди молодежи идеологического иммунитета, религиозной толерантности и межнациональной терпимости, внедрение эффективных пропагандистских методов по противодействию чуждым идеям;
- Освещение последствий религиозного экстремизма и терроризма, подготовка и показ, распространение через Интернет действенных пропагандистских материалов, посвященных защите сознания населения, особенно молодежи от чуждых идей;
- Усиление профилактической работы с осужденными – бывшими членами религиозных экстремистских течений в учреждениях по исполнению наказаний;
- Принятие мер по улучшению условий жизни семей тех лиц, которые относятся к религиозно-экстремистским течениям, находящихся в учреждениях по исполнению наказаний;

В сфере повышение достоинства и авторитета педагогических кадров, усиление их материально-духовной и социальной защиты:

- Совершенствование правовой основы по усилению социальной защиты и повышению авторитета учителей в обществе;
- Создание «Аллеи учителей и наставников», пропагандирующего высокое социальное положение и престиж педагогической профессии;
- Обеспечение системы народного образования квалифицированными кадрами;
- Повышение эффективности усилий государства, направленных на модернизацию страны;
- Укрепление национальной безопасности.

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Республики Узбекистан является ключевой задачей современной государственной политики Республики Узбекистан. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, качество труда и общественных отношений — всё это непосредственно зависит от принятия гражданином Республики Узбекистан общенациональных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни. Законом Республики Узбекистан «Об образовании» (ст. 27) установлено, что «осуществляют контроль за исполнением образовательными организациями требований государственных образовательных стандартов (в том числе государственного стандарта дошкольного образования и воспитания), государственных образовательных требований к уровню образования и качеству профессиональной подготовки кадров; обеспечивают разработку и утверждают государственные образовательные стандарты (в том числе государственный стандарт дошкольного образования и воспитания) и государственные образовательные требования;». Таким образом, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой важный компонент социального заказа для образования. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности определяется в соответствии с базовыми национальными ценностями и приобретает определённый характер и направление в зависимости от того, какие ценности общество разделяет, как организована их передача от поколения к поколению. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в целом является сложным, многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей её полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в целом, от страны проживания и культурно-исторической эпохи, формирующей образ жизни народа и сознание человека.

Сфера педагогической ответственности в этом процессе определяется следующими положениями:

- усилия общества и государства направлены сегодня на воспитание у детей и молодежи активной гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну;
- общее образование, выстраивающее партнёрские отношения с другими институтами социализации, является основным институтом педагогического воздействия на духовно-нравственное развитие личности гражданина Республики Узбекистан.

При этом основным субъектом, реализующим цели духовно-нравственного развития и воспитания, определяющим непосредственные пути и методы их достижения на основе

опыта и традиций отечественной педагогики, собственного педагогического опыта, является педагогический коллектив общеобразовательного учреждения;

- содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, деятельность педагогических коллективов общеобразовательных учреждений должны быть сфокусированы на целях, на достижение которых сегодня направлены усилия общества и государства.

Таким образом, сфера общего образования призвана обеспечивать духовно-нравственное развитие и воспитание личности обучающегося для становления и развития его гражданской ответственности, принятия гражданином Республики Узбекистан национальных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни. Носителями базовых национальных ценностей являются различные социальные, профессиональные и этноконфессиональные группы, составляющие многонациональный народ Республики Узбекистан.

Соответственно духовно-нравственное развитие гражданина Республики Узбекистан в рамках общего образования осуществляется в педагогически организованном процессе осознанного восприятия и принятия обучающимся ценностей:

- семейной жизни;
- культурно-регионального сообщества;
- культуры своего народа, компонентом которой является система ценностей, соответствующая традиционной российской религии;

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Ценности семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и составляют основу гражданского поведения человека. Следующая ступень развития гражданина Республики Узбекистан - это осознанное принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни его родной «махалли», кишлака, аула, города, района, области. Через семью, родственников, друзей, природную среду и социальное окружение наполняются конкретным содержанием такие понятия, как «Отечество», «малая родина», «родная земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом». Более высокой ступенью духовно-нравственного развития гражданина Республики Узбекистан является принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Республики Узбекистан. Узбекскую идентичность и культуру можно сравнить со стволом могучего дерева, корни которого образуют культуры многонационального народа Республики Узбекистан. Важным этапом развития гражданского самосознания является ускоренность в этнокультурных традициях, к которым человек принадлежит по факту своего происхождения и начальной социализации. Ступень узбекской гражданской идентичности - это высшая ступень процесса духовно-нравственного развития личности узбекистанца, его гражданского, патриотического воспитания. Узбекистанцем становится человек, осваивающий культурные богатства своей страны и многонационального народа Республики Узбекистан, осознающий их значимость, особенности, единство и солидарность в судьбе Узбекистана. Важным свойством духовно-нравственного развития гражданина Республики Узбекистан является открытость миру, диалогичность с другими национальными культурами. Программы духовно-нравственного развития и воспитания

школьников, разрабатываемые и реализуемые общеобразовательными учреждениями совместно с другими субъектами социализации, должны обеспечивать полноценную и последовательную идентификацию обучающегося с семьёй, культурно-региональным сообществом, многонациональным народом Республики Узбекистан, открытым для диалога с мировым сообществом.

Программы духовно-нравственного развития и воспитания должны предусматривать добровольное и посильное включение обучающихся в решение реальных социальных, экологических, культурных, экономических и иных проблем семьи, школы, махали, кишлака, аула, села, города, области, Республики.

Делая заключение, духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина Республики Узбекистан является ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической стабильности. Невозможно создать современную инновационную экономику, минуя человека, состояние и качество его внутренней жизни. Темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят от гражданской позиции человека, его мотивационно-волевой сферы, жизненных приоритетов, нравственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей. Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития Республики Узбекистан.

REFERENCES

1. Постановление президента Республики Узбекистан «О мерах по поднятию на качественно новый уровень системы духовно-нравственного и физически гармоничного воспитания молодежи, ее обучения и воспитания», от 14 августа 2018 г, № ПП-3907.
2. Закон Республики Узбекистан «Об образовании», от 23 сентября 2020 г., № ЗРУ-367.